

Governar o perigo: o controle punitivo como gestão diferencial da vida e da morte no Estado moderno-colonial

VICTORIA MELLO FERNANDES

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestra em Sociologia | Porto Alegre, RS, Brasil

mellofvictoria@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8294-6128>

Resumo: Este ensaio teórico analisa como a colonialidade do poder estrutura as práticas penais-psiquiátricas do Estado brasileiro, tomando as instituições prisionais e manicomiais como dispositivos de governo de populações racializadas e marginalizadas. Argumenta-se que processos como a criminalização, a institucionalização em estabelecimentos de custódia e a produção jurídico-psiquiátrica do “inimputável” operam como tecnologias de gestão da vida, por meio das quais sujeitos são classificados como perigosos, desviantes ou incapazes de autodeterminação. Tais classificações legitimam práticas de controle, segregação, custódia, punição e “cuidado”, frequentemente deslocadas para as margens sociais e geográficas. O artigo demonstra que essas instituições não constituem exceções, mas expressões contemporâneas da matriz colonial do poder, ao produzirem e administrarem existências consideradas problemáticas, reiterando hierarquias raciais e sociais no Estado moderno-colonial.

Palavras-chave: colonialidade do poder; punição; instituições psiquiátricas; governamentalidade.

Governing danger: punitive control as differential management of life and death in the modern-colonial state

Abstract: This theoretical essay analyzes how the coloniality of power structures penal-psychiatric practices in the Brazilian state, focusing on prisons and forensic psychiatric institutions as dispositifs for governing racialized and marginalized populations. It argues that processes such as criminalization, institutionalization in custodial facilities, and the juridical-psychiatric production of the “non-imputable subject” operate as technologies of governing life, through which individuals are classified as dangerous, deviant, or incapable of self-determination. These classifications legitimize practices of control, segregation, custody, punishment, and “care,” often displaced to social and geographical margins. The article demonstrates that such institutions are not exceptions, but contemporary expressions of the colonial matrix of power, insofar as they produce and manage lives deemed problematic, thereby reproducing racial and social hierarchies within the modern-colonial state.

Keywords: coloniality of power; punishment; psychiatric institutions; governance.

Gobernar el peligro: el control punitivo como gestión diferencial de la vida y la muerte en el Estado moderno-colonial

Resumen: Este ensayo teórico analiza cómo la colonialidad del poder estructura las prácticas penal-psiquiátricas del Estado brasileño, tomando las instituciones penitenciarias y manicomiales como dispositivos de gobierno de poblaciones racializadas y marginadas. Se argumenta que procesos como la criminalización, la institucionalización en establecimientos de custodia y la producción jurídico-psiquiátrica del “inimputable” operan como tecnologías de gestión de la vida, mediante las cuales los sujetos son clasificados como peligrosos, desviados o incapaces de autodeterminación. Estas clasificaciones legitiman prácticas de control, segregación, custodia, castigo y “cuidado”, frecuentemente desplazadas hacia los márgenes sociales y geográficos. El artículo demuestra que estas instituciones no constituyen excepciones, sino expresiones contemporáneas de la matriz colonial del poder, en la medida en que producen y administran existencias consideradas problemáticas, reproduciendo jerarquías raciales y sociales en el Estado moderno-colonial.

Palabras clave: colonialidad del poder; castigo; instituciones psiquiátricas; gubernamentalidad.

Introdução

As reflexões apresentadas neste ensaio são fruto de investigações empíricas realizadas no âmbito da execução penal, com foco na constituição do sujeito denominado “louco-criminoso” (Fernandes, 2023) e nas formas pelas quais se produzem possibilidades de vida e morte no cotidiano da internação compulsória em manicômios judiciários. A partir de uma abordagem situada, ancorada em experiências de pesquisa junto a instituições jurídicas e de saúde mental, examinam-se os processos pelos quais determinadas existências são capturadas, classificadas e administradas por dispositivos que articulam punição e tratamento.

A análise do cotidiano institucional dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico evidencia que a internação compulsória não se limita a uma medida terapêutica, mas constitui um regime de gestão da vida marcado pela indeterminação temporal, pela suspensão de direitos e pela produção de subjetividades atravessadas pela noção de periculosidade. Nesse contexto, a categoria do inimputável opera como tecnologia jurídico-psiquiátrica que autoriza intervenções contínuas sobre os corpos e as trajetórias dos sujeitos, produzindo uma forma específica de sujeição que combina tutela, controle e exclusão.

A partir dessas observações empíricas, sustenta-se que as formas contemporâneas de punição, medicalização e segregação de sujeitos classificados como “loucos perigosos” no Brasil não constituem desvios pontuais do sistema de justiça, mas expressões de racionalidades políticas ancoradas na colonialidade do poder. Trata-se de práticas que, longe de excepcionais, integram formas históricas de governo responsáveis por organizar a gestão diferencial de populações.

A maneira como o Estado brasileiro constitui, controla e administra essas existências evidencia a persistência de dispositivos de racialização (Carneiro, 2005; 2023) que delimitam quem é reconhecido como sujeito de direitos e quem é relegado a uma zona do não-ser. A análise das medidas de segurança permite demonstrar como a articulação entre discursos jurídicos, saberes médicos e práticas institucionais atualiza, no presente, hierarquias coloniais e raciais que modulam as possibilidades de vida e morte de determinadas populações.

No processo de constituição do Estado-nação brasileiro, o racismo operou como princípio organizador da vida social, econômica e política, legitimando a exploração e a subalternização de populações negras e indígenas. Essa estrutura de poder foi sustentada pela produção de categorias como anormalidade e periculosidade, que funcionam como

dispositivos classificatórios destinados a identificar, controlar e punir aqueles que escapam aos padrões da modernidade eurocentrada. Inspirada nas formulações de Aníbal Quijano (2005) sobre a colonialidade do poder, do ser e do saber, esta análise parte do pressuposto de que as práticas de segregação manicomial estão intrinsecamente vinculadas a processos históricos que naturalizam a desumanização de corpos racializados.

Nesse quadro, a noção de contrato racial, proposta por Charles Mills (2023), permite compreender a modernidade como um projeto político que institui a supremacia branca como fundamento das instituições estatais, delimitando as fronteiras do humano e relegando determinadas populações à condição de exterioridade. Em articulação com a colonialidade do poder, essa perspectiva oferece uma chave interpretativa para compreender a criminalização da loucura e o prolongamento das medidas de segurança como estratégias de gestão de populações consideradas perigosas ou incapazes de autodeterminação.

As contribuições de Michel Foucault (1976; 1978; 2010) acerca do biopoder e do racismo de Estado permitem compreender tais práticas como tecnologias de governo que articulam saberes disciplinares, dispositivos de normalização e mecanismos de segurança. O manicômio judiciário, nesse sentido, configura-se como um espaço privilegiado de administração da vida e da morte, no qual a internação compulsória assume a forma de uma sentença indefinida, destituindo sujeitos de tempo, voz, vínculos e horizonte de futuro.

Sustenta-se, assim, que o manicômio judiciário não constitui um resíduo arcaico, mas uma tecnologia contemporânea de governo, orientada por lógicas coloniais que legitimam a exclusão e a eliminação social de sujeitos considerados inassimiláveis. Ademais, esse dispositivo não se esgota em si mesmo, mas se articula a um circuito interinstitucional mais amplo. Mesmo após a instituição da Resolução CNJ nº 487/2023, que determina o fechamento dos hospitais de custódia, observa-se a proliferação de outras formas institucionais, como clínicas psiquiátricas privadas, comunidades terapêuticas e dispositivos híbridos, que seguem operando a gestão dessas vidas sob novas configurações.

Diante desse percurso, este ensaio tem como objetivo desenvolver uma análise teórico-analítica das formas de governo no Estado moderno-colonial a partir das dinâmicas punitivas que atravessam instituições prisionais e manicomiais, com especial atenção à constituição do sujeito denominado “louco-criminoso”. Partindo de

investigações empíricas situadas no campo da execução penal, busca-se compreender como se articulam, historicamente e no presente, dispositivos jurídicos, psiquiátricos e administrativos na produção de categorias como inimputabilidade, periculosidade e anormalidade, bem como seus efeitos na gestão diferencial de populações racializadas, pobres e periféricas. Trata-se, portanto, de analisar como tais dispositivos operam na produção de formas de vida e de morte, não apenas enquanto eventos biológicos, mas como experiências socialmente moduladas, atravessadas por processos de destituição, fragmentação e controle.

Mais do que compreender o manicômio judiciário como uma instituição isolada, o ensaio propõe situá-lo como um ponto privilegiado de observação de um circuito mais amplo de práticas e racionalidades que compõem o Estado moderno-colonial. Nesse sentido, interessa evidenciar como as dinâmicas punitivas e medicalizantes não se encerram em espaços institucionais específicos, mas se articulam em um continuum de dispositivos que atravessam diferentes esferas da vida social, produzindo trajetórias marcadas pela circulação entre instituições, pela repetição de classificações e pela permanência de regimes de vigilância e controle.

O texto está estruturado em duas seções principais, além desta introdução e das considerações finais. Na primeira seção, intitulada “O Estado Moderno-Colonial e as Dinâmicas Punitivas no Sul Global”, desenvolve-se o referencial teórico que sustenta a análise, mobilizando o debate sobre colonialidade do poder, contrato racial, dispositivo de racialidade e governamentalidade, com o objetivo de compreender como as formas de dominação e classificação social se constituem historicamente e se atualizam nas práticas estatais contemporâneas. Na segunda seção, “Gestão penal da vida e da morte do ‘louco-criminoso’”, examinam-se as formas concretas de produção, captura e administração desse sujeito, evidenciando como a articulação entre punição, medicalização e racismo opera na constituição de trajetórias marcadas pela institucionalização e pela destituição da experiência de si.

Ao articular análise empírica e elaboração teórica, o ensaio busca contribuir para o debate sobre as formas contemporâneas de governo da vida e da morte, evidenciando como a colonialidade do poder permanece operando na produção de sujeitos, instituições e políticas, e apontando para a necessidade de problematizar os limites das estratégias que se apresentam como cuidado, mas que, frequentemente, reiteram lógicas de controle e segregação.

O Estado Moderno-Colonial e as Dinâmicas Punitivas no Sul Global

Uma das vias privilegiadas para compreender a constituição das relações de poder no Brasil, em suas dimensões estrutural, institucional e intersubjetiva, consiste em situá-las no marco espaço-temporal da emergência da ordem moderno-colonial. Tal marco não se restringe a um momento histórico circunscrito, mas inaugura uma matriz de poder que se expande globalmente e cujos efeitos persistem no presente. A modernidade, entendida como o espaço-tempo de constituição de um padrão de dominação iniciado em 1492, com a colonização das Américas, não se encerra com os processos formais de independência. Ao contrário, prolonga-se sob a forma da colonialidade do poder, que, conforme formulado por Quijano, designa um padrão duradouro de dominação que articula dimensões econômicas, ontológicas e epistêmicas. Esse padrão sustenta a exploração de territórios, a expropriação do trabalho e a subalternização de sujeitos colonizados, constituindo as bases de reprodução das relações capitalistas no sistema-mundo (Quijano; Wallerstein, 1992).

Nesse horizonte, Charles Mills, em *O Contrato Racial*, demonstra que a formação dos Estados modernos está intrinsecamente vinculada a um pacto político implícito que institui a supremacia branca como fundamento das ordens jurídica, econômica e social. O contrato racial opera como matriz normativa que define quem é plenamente reconhecido como sujeito e quem é relegado à condição de “outro”, posicionando populações racializadas fora das garantias de cidadania e direitos. Em convergência com a noção de colonialidade do poder, essa formulação evidencia a racialização como dispositivo central de organização das desigualdades, legitimando práticas de expropriação, disciplinamento e violência dirigidas a grupos historicamente marginalizados, especialmente populações negras e indígenas (Mills, 2023; Quijano, 2005).

De modo convergente, já no início do século XX, W. E. B. Du Bois evidenciava que a emergência do capitalismo moderno está profundamente enraizada na plantation e na exploração sistemática do trabalho negro, configurando aquilo que posteriormente se convencionou chamar de capitalismo racial. Nessa perspectiva, a acumulação capitalista não pode ser dissociada dos processos de diferenciação e hierarquização racial que estruturam a produção de riqueza e a distribuição da vida social. Tal dinâmica articula violência, extração e produção de subjetividades racializadas, operando não apenas no plano econômico, mas também na constituição de

regimes de valor, humanidade e pertencimento, que sustentam a persistência e a reprodução das desigualdades ao longo do tempo.

A partir das relações coloniais estabelecidas entre as potências europeias ocidentais e as populações subjugadas, estruturadas fundamentalmente pela exploração, configura-se uma disputa pelas diferentes esferas da existência: o trabalho e seus produtos; o sexo e a reprodução; as subjetividades e intersubjetividades; bem como a autoridade e os instrumentos de coerção. Conforme propõe Quijano (2005), trata-se de um padrão de poder que organiza a reprodução das relações sociais ao articular dominação econômica, controle social e produção de subjetividades.

Nesse processo, o que se convencionou denominar “descobrimientos” não apenas inaugura uma expansão territorial, mas engendra uma reconfiguração profunda das relações entre poder, saber e subjetividade. Como argumenta Carneiro (2005), essa dinâmica dá origem a uma tríade estruturada pela racialidade, que passa a conformar novos sujeitos sociais a partir de classificações hierarquizantes, como brancos e não-brancos, civilizados e não civilizados, instituindo um campo de diferenciação social e política.

As transfigurações dessa matriz colonial de poder manifestam-se nas formas hierarquizadas de organização das relações sociais, tendo o racismo como operador central de naturalização da dominação. A raça, enquanto construção social historicamente situada (Guimarães, 1999), é progressivamente biologizada, convertendo-se em fundamento legitimador de práticas de exploração e subalternização. Inicialmente sustentadas por discursos de ordem religiosa, tais justificativas deslocam-se, ao longo do tempo, para registros filosóficos e científicos emergentes, consolidando as bases epistêmicas da modernidade. Esse movimento é constitutivo de uma ontologia moderna que associa a expansão territorial à produção de alteridades hierarquizadas, sustentando tanto as formas de conhecimento eurocentradas quanto às relações de produção socioeconômica e de reprodução social capitalistas.

Nesse sentido, como destaca Gonzalez (2020), as sociedades latino-americanas se constituem como herdeiras das ideologias de classificação social racial e sexual e das técnicas jurídico-administrativas das metrópoles coloniais. Trata-se de formações sociais profundamente estratificadas, nas quais a hierarquia racial opera de modo difuso, dispensando, muitas vezes, formas explícitas de segregação, na medida em que a supremacia branca se reproduz como norma social e política.

A naturalização dessas hierarquias se dá por meio da produção de categorias que classificam e ordenam os sujeitos e suas formas de existência. Tais classificações incidem sobre o fenótipo, os corpos, as línguas, os saberes, os gêneros e as sexualidades, funcionando como mecanismos de ajuste à lógica de reprodução das relações moderno-coloniais (Quijano, 2005). Como também argumenta Gonzalez (2020), o racismo deve ser compreendido como uma construção ideológica que se materializa em práticas de discriminação, sendo continuamente reconfigurado de acordo com os interesses daqueles que dele se beneficiam.

Desse modo, a constituição de uma classificação global da humanidade, que opõe pares como inferior/superior, irracional/racional, primitivo/moderno (Quijano, 2005) e exerce papel central na formação dos Estados-nação latino-americanos. A organização do espaço social, bem como a definição de parâmetros de normalidade, desvio e perigo, passa a se articular a saberes que combinam heranças coloniais com práticas modernas de regulação, em estreita relação com as formas produtivas escravistas que marcaram a formação social brasileira. Essas práticas operam não apenas pela coerção física, mas também por meio de discursos científicos que legitimam e reproduzem a dominação.

A colonialidade do poder, enquanto trama que articula diferentes dimensões da vida social, se enraíza precisamente por não se restringir às esferas econômica e político-institucional, mas por atravessar a produção de saberes e as relações sociais em sentido amplo. Nesse contexto, a chamada colonialidade do saber (Castro-Gómez, 2007) refere-se à imposição de um regime epistêmico que deslocaliza e descorporifica o conhecimento, universalizando perspectivas produzidas na Europa e nos Estados Unidos e relegando o “outro” à posição de objeto de intervenção, incapaz de produzir saber legítimo sobre si e sobre o mundo.

A produção e a persistência desse “outro” devem ser compreendidas à luz do dispositivo de racialidade, que opera tanto no âmbito das instituições estatais quanto nas relações intersubjetivas. Conforme formula Carneiro (2005), a racialidade constitui um campo articulado de poder, saber e subjetivação, por meio do qual se produzem hierarquias sociais que sustentam formas específicas de dominação e exclusão.

A partir de Sueli Carneiro (2023), compreendemos também o conceito de dispositivo de racialidade evidencia como a construção histórica do outro enquanto não-ser é constitutiva das práticas estatais de gestão de populações. Carneiro retoma Foucault para demonstrar que o racismo não é apenas um fenômeno individual ou

cultural, mas um operador central do biopoder, que define quem deve viver e quem pode morrer, estabelecendo linhas de vida e morte que atravessam políticas. Essas práticas configuram um campo de subjetivação racializada que legitima a medicalização e a punição seletiva de corpos negros e periféricos.

Inspirado em Foucault (2008; 2010), é possível compreender como a governamentalidade moderna articula técnicas disciplinares, mecanismos de segurança e dispositivos de normalização para administrar populações. Em *Segurança, Território, População* (1978) e *Em Defesa da Sociedade* (1976), Foucault indica que o racismo de Estado é peça chave para a biopolítica, pois permite ao Estado exercer o poder de fazer viver e deixar morrer, justificando a segregação, o encarceramento e a violência contra populações consideradas “perigosas”.

Essas teorias desenham como a criminalização da loucura e o prolongamento das medidas de segurança no Brasil não são desvios, mas expressões de uma racionalidade punitiva ancorada na colonialidade do poder. Tais práticas perpetuam desigualdades raciais, sociais e de gênero, sustentando mecanismos estatais que combinam punição, medicalização e marginalização. Portanto, analisar a interseção entre manicômios, prisões e políticas de segurança exige reconhecer que tais instituições não apenas produzem, mas também reproduzem as hierarquias raciais e coloniais fundadoras do Estado brasileiro.

Em uma sociedade estratificada por classes, e particularmente através das divisões raciais e de gênero no trabalho, há uma representação distorcida da realidade. Isso acontece porque o dispositivo racial, para Carneiro (2005), tem como objetivo manter as pessoas em suas posições sociais predefinidas, funcionando como uma representação do real, mas falseada. Os corpos negros, especialmente os das mulheres negras, são frequentemente objetificados, o que engloba suas práticas culturais e a estéticas. Essas representações são assimiladas desde cedo pelos indivíduos, conforme discutido por Santos Souza (2016) e Nogueira (2021). Esses obstáculos afetam tanto objetiva quanto subjetivamente a realidade material e estão integrados à lógica, ao discurso e aos mecanismos de dominação e exploração da modernidade-colonialidade.

O que chamamos de desigualdade são fenômenos intrínsecos à própria emergência do Estado brasileiro e está baseado na dinâmica racial. A escravização que deu as bases sociais, econômicas e políticas do país é compreendida como “as condições para o aparecimento, o fortalecimento e o conseqüente protagonismo do racismo como fator de organização e estruturação das relações sociais no país” (Theodoro, 2022, p.15).

Esse processo age como ideologia de diferenciação e hierarquização de uma escala de valores que tem como polo positivo o biotipo branco caucasiano e como polo negativo o biotipo negro africano (Theodoro, 2022, p.15)

Essa manifestação das relações de poder está estreitamente relacionada à Colonialidade do Ser, a qual pode ser definida como a justificativa da dominação, da produção do outro e sobre o outro. Considera-se que é a base do sistema racional moderno, definindo a humanidade em padrões ontoepistemológico eurocentrados, (Maldonado-Torres, 2007). O paradigma da razão é um dos principais pontos de partida, uma vez que o humano é aquele dotado de razão, com padrões estéticos, éticos e morais definidos, e aqueles que se distanciam, especialmente pela raça, pelo gênero, pela capacidade, constituem o polo oposto, a desrazão, a animalização, a anormalidade.

A partir da perspectiva decolonial, é possível localizar as práticas que formam o Estado Moderno Colonial [Punitivo], especialmente as relações de dominação que conformam a colonialidade do poder, do ser, do conhecimento, como definições de padrões coloniais ontológicos e epistêmicos que determinam na sócio-história do Brasil quem é o outro, quem é o anormal (Foucault, 2010) – o “louco-criminoso”, o objeto híbrido de manipulação do cruzamento disciplinar jurídico e psiquiátrico, um sujeito sociohistoricamente forjado em relações racistas e de controle social, bem como as dinâmicas de privação de liberdade contemporâneas.

Essas dinâmicas de controle, gerenciamento e punição podem ser interpretadas como uma forma de governo de determinadas populações, especialmente “pobres”, como sugere Wacquant (2003). O autor aponta que as transformações nas formas estatais de governo, especialmente a passagem de um Estado de bem-estar social para um Estado penal, nos Estados Unidos, está relacionado às formas econômicas do neoliberalismo (punitivo). Ao traçar o recorte de suas análises ao “norte global”, principalmente em uma comparação entre EUA e Europa, desenvolve seu argumento acerca do governo pela punição da pobreza, também dimensionada pela raça e pelo gênero:

As atribuições do sistema penal relacionam-se mais concretamente ao controle e perseguição de determinados indivíduos do que com a contenção das práticas delituosas. Em outras palavras, “o sistema penal se dirige quase sempre contra certas pessoas, mais que contra certas ações definidas como crime”. (Flauzina, 2006, p. 25).

As instituições penais podem ser interpretadas a partir de suas “tarefas” empreendidas (Wacquant, 2003): atuar para impor categorias controvertidas da hierarquia e controle e, concomitantemente, comunicar normas e moldar representações coletivas e subjetividades. Essas tarefas partem de um discurso asséptico, o qual “recalca” e permite a sustentação das práticas abusivas (Flauzina, 2006). Assim, há a simbolização de divisões materiais ao mesmo tempo em que materializa relações de poder [simbólico], nessa dupla penetração, reúne “desigualdade e identidade, funde dominação e significação, e conecta paixões e interesses que perpassam e agitam a sociedade” (Wacquant, 2003, p.15).

A pesquisa do sociólogo francês demonstra um aumento na população carcerária estadunidense, ao passo que há a diminuição dos direitos e benefícios sociais e trabalhistas, dada as transformações nas relações de trabalho. A precarização das relações trabalhistas e o enfraquecimento das relações salariais tiveram grande impacto nas condições materiais da vida, o que gerou também um aumento na população em situação de rua. Além disso, Wacquant aponta que a diminuição das políticas afetou também à assistência à saúde de pessoas com doença mental, toxicodependentes em situação de rua. Essas pessoas foram, muitas vezes, capturadas pelo aparato jurídico punitivo, através de uma forma de administração “das categorias problemáticas que residem nas regiões inferiores do espaço social e urbano” (Wacquant, 2003), englobados à massa carcerária crescente.

Gestão penal da vida e da morte do “louco-criminoso”

Os problemas de saúde mental tornam-se, muitas vezes, escopo de elaborações e de políticas de segurança que tem como objetivo a segregação e a punição das possíveis ameaças. A transformação em desvio criminal de situações ocasionadas por transtornos mentais, dependência química e situações de vulnerabilidade fazem parte do ethos capitalista e racista de incorporação de políticas de segurança pública, especialmente penais, para administrar sujeitos sócio historicamente construídos como o tipo social “inimputável”.

O sujeito inimputável é aquele que passa por um processo criminal e que ao tempo do ato delituoso não poderia se autodeterminar sobre o acontecido, isto é, em razão de transtorno mental ou deficiência biopsicossocial não pode ser responsabilizado penalmente pelo ocorrido. Entretanto, ele é responsabilizado a partir de uma sentença de medida de segurança, que pode ser tanto de internação compulsória em um

Estabelecimento de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, quanto ambulatorial na Rede de Atenção Psicossocial. Entretanto, há uma prevalência das sentenças de internação (CNJ, 2024), ainda que houvesse a possibilidade da pessoa fazer tratamento no seu território, sem perder vínculos com a família, com a comunidade, com o trabalho, entre outros.

A constituição de um sujeito inimputável não se inicia e nem termina no processo criminal. Ao longo dos processos de execução da medida de segurança, é possível perceber como há um encaixa jurídico-psiquiátrico contínuo ao longo da vida do sujeito (Fernandes, 2023), entre laudos, diagnósticos, sentenças, relatórios. Desde a infância é posto a circular em percursos institucionais de internação e punição, intercalando-se, complementando-se para chegar até o destino do manicômio judiciário.

Como Rauter (2003) aponta, nos estabelecimentos prisionais brasileiros “nada panópticos” (p.70), especialmente aqueles ligados ao cumprimento de medida de segurança, os efeitos das práticas de docilização e assujeitamento constituem o cotidiano da internação, ligados a difusão de categorias/características dos sujeitos, como a “periculosidade” ou “psicopatia”, vinculando o crime a um mal incurável (Rauter, 2003), nesse sentido, o “criminoso anormal”, o louco-criminoso, é capturado por práticas de um Estado moderno e penal, que tem como discurso e prática a segregação de uma ameaça moral. Atualmente, segundo a autora, essa dinâmica de um “biopoder” se dá através do “controle a céu aberto das populações”, imbricado no racismo enquanto forma de controle da vida associado à preservação da civilização ocidental.

As práticas de controle e gerenciamento dessa massa populacional marginalizada desempregada ou subempregada, dá-se pela produção e reprodução dessas categorias ou sujeitos, em seguida pela medicalização - o que nos leva a pensar a patologização dos sujeitos -, e, por fim, a penalização, através da criminalização, daqueles “intratáveis”, pois a “prisão serve como lata de lixo judiciária em que são lançados os dejetos humanos da sociedade de mercado” (Wacquant, 2003, p.21):

A identificação do “criminoso” em indivíduos isolados e facilmente reconhecíveis produzem uma sensação de alívio. O “criminoso” é o outro. Quem não [é processado ou condenado] vive uma conseqüente sensação de inocência. A imposição da pena a um apontado responsável pela prática de um crime funciona como a “absolvição” de todos os não selecionados pelo sistema penal, que, assim podem comodamente se autointitular “cidadãos de bem”, diferentes e contrapostos ao “criminoso”, ao “delinquente”, ao “mau”. (Karan, 2009).

Em relação ao Brasil, é possível questionar se alguma vez a prisão não serviu como a “lata de lixo” daquilo e daqueles que são considerados alheios aos padrões da modernidade e, especificamente, do Estado-nação. Como Gonzalez (2020) afirma, a “lata de lixo” é o lugar que o negro ocupa na sociedade, especialmente a mulher negra, pelas dinâmicas da dominação racistas, coloniais e patriarcais que organizam o espaço social, definindo a constituição de “sujeitos”, mas também de posições e destinações da neurose cultural brasileira, a mulher negra como a “mãe negra, mulata, mucama”, e “seu homem, seu irmão ou seus filhos são objeto de perseguição policial sistemática [...] por outro lado, que se veja quem é a maioria da população carcerária desse país”. A instituição prisional brasileira esteve historicamente ligada a apreensão de categorias problema para o ordenamento estatal, especialmente após a abolição da escravidão. Ao pensar uma correspondência das práticas estatais no sul do globo, para além de uma “réplica” (Wacquant, 2001), é possível pensar em relações de complementaridade, no sentido de que as práticas punitivas sobre as populações “marginalizadas” do sul estão relacionados aos padrões sócio-históricos de dominação racista da colonialidade, e que sustentam o capitalismo no sistema-mundo (Wallerstein, 2004).

Essas dinâmicas de encarceramento não estão circunscritas aos sujeitos que cometem crimes. São dinâmicas que perpassam algumas existências marcadas principalmente por cor e classe no Brasil, bem como não se encerram nos presídios, manicômios-judiciários, medidas socioeducativas, mas encontram-se dissipadas e interligadas ao longo da vida. As instituições de privação de liberdade não existem sozinhas, mas dentro de um aparato constituído por lógicas, práticas e discursos que formam o Estado, interligados uns aos outros, formando o que pode se chamar de arquipélago (Mallart, 2019)

Nesse sentido, Mallart inspirado pelos escritos de Soljenítsin no contexto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), aponta os diversos “nós” que constroem um amplo sistema punitivo – judicial e extrajudicial – através das esferas de existência dentro da cidade, “o cárcere, longe de ser entendido como um mundo fechado em si mesmo, constitui um só ponto de um vasto circuito, sendo atravessado por práticas, enunciados, políticas, saberes, poderes e linhas de vida, que vão se repondo em espaços diferenciais (Mallart, 2019, p. 62). É possível perceber como, nas lógicas de formação do Estado moderno, das cidades, dos sujeitos, há pontos que já se conectam anteriormente, durante e posteriormente ao encarceramento, custódia e tratamento:

Ao contrário, trata-se de um espaço estratificado, com sombras e curvas, zonas mais quentes ou mais frias, mais áridas ou mais úmidas. Se a imagem do arquipélago, noção geográfica também utilizada por Foucault (1987;2015), é inspiradora, é justamente porque ela não designa um conjunto de ilhas fechadas em si mesmas, mas uma continuidade entre espaços que remetem uns aos outros, um continuum de coerções, a dispersão e o recobrimento do tecido social por um tipo de sistema punitivo (Mallart, 2019, p. 36)

Um aspecto determinante das produções dos discursos e das práticas são os sujeitos afetados e marcados por estes caminhos dos sistemas punitivos. Há um padrão no reconhecimento das populações marginalizadas e estigmatizadas historicamente, que passam pela crivagem de controle e punição, jovens negros, imigrantes, pessoas oriundas de bairros populares quem constitui o “continuum carcerário” (Wacquant, 2008), os “perfis” alvos das políticas de gerenciamento, repressão, punição e encarceramento, – de uma “mecânica seletiva do aparato policial e do sistema de justiça criminal” (Mallart, 2019, p. 65):

Para compreender a prisão é preciso saber quem é enclausurado nela, porquê, por quanto tempo – e, evidentemente, também quem não é enclausurado. Assim, as evoluções das sensibilidades, dos discursos, das políticas, das leis, das práticas policiais e das decisões judiciais são indissociáveis de todo estudo do mundo carcerário, visto que são elas que determinam como será sua composição demográfica. (Fassin, 2019, p.83)

Como Wacquant (2008), Mallart (2019) e Fassin (2019) advertem, a prisão não é uma instituição deslocalizada, descorporificada, seus objetivos, suas práticas, constroem-se em diferentes espaços-tempos, por diferentes atores que compõem um arranjo político de segurança e de punição sobre populações racial e socialmente classificadas e marcadas. Nos diversos espaços de privação de liberdade a maioria dos homens e mulheres são negros e negras, o que ressalta esta mecânica seletiva, a relação entre o racismo e o encarceramento. Esta estreita ligação entre criminalização, aprisionamento e racismo ou gerenciamento de populações “perigosas” relaciona-se às ressonâncias de um processo histórico de colonização e das relações coloniais agenciadas nas práticas violentas a partir das quais o Estado se constitui. Esse ethos é percebido por meio das práticas das instituições, dos alvos das políticas públicas, da estratificação social, do silenciamento de outros sujeitos que não o sujeito da modernidade, sujeitos “menos humanos” ou não humanos:

O complexo industrial-prisional, portanto, é muito mais do que a soma de todas as cadeias e prisões do país. É um conjunto de relações simbólicas entre comunidades correlacionais, corporações transnacionais, conglomerados de mídia, sindicatos de guardas e projetos legislativos e judiciais. Se é verdade que o significado contemporâneo da punição é formado por meio dessas relações, então as estratégias abolicionistas mais eficazes precisam contestar essas relações e propor alternativas que as desmontem. (Davis, 2018, p.115).

A necessidade de existência desses aparatos interligados de controle sobre as vidas, nos quais o aprisionamento se afirma como forma privilegiada de punição, constitui um dos eixos centrais da crítica formulada por Davis. Nesse sentido, o encarceramento pode ser compreendido menos como resposta a condutas delituosas e mais como tecnologia de governo das populações (Foucault, 1979), profundamente imbricada a projetos políticos, sociais e econômicos da sociedade capitalista. Afasta-se, assim, da narrativa ressocializadora que historicamente legitimou a instituição prisional, evidenciando seu papel na gestão diferencial de sujeitos produzidos como problema. Nesse processo, emergem formas classificatórias que organizam a seleção dos alvos das políticas punitivas, atravessadas por marcadores de raça, gênero, sexualidade e inserção produtiva, nos quais o racismo opera como princípio estruturante de classificação social.

O conceito de dispositivo de racialidade, tal como elaborado por Sueli Carneiro, oferece uma chave analítica fundamental para compreender como determinadas vidas são sistematicamente produzidas como não reconhecíveis, não protegíveis e não narráveis no interior desse tecido institucional. Trata-se de um regime de poder que, ao articular saberes, práticas, instituições e discursos, inscreve sujeitos racializados, patologizados e criminalizados em uma zona de desumanização, na qual a experiência de si é fragmentada, silenciada e reiteradamente negada.

No contexto da internação compulsória em manicômios judiciários, esse dispositivo opera de maneira particularmente intensa. O sujeito internado frequentemente negro, pobre e identificado como “louco perigoso”, é capturado por um entrelaçamento de racionalidades jurídicas, médicas, penais e morais que o deslocam para fora da ordem do humano pleno. Reduzido à condição de objeto de intervenção, é privado não apenas de liberdade, mas da possibilidade de se narrar, de produzir sentido sobre si e de ser reconhecido como sujeito de direitos, saberes e afetos.

Essa operação implica uma profunda desagregação da experiência de si, na medida em que o interno é continuamente interpelado não como sujeito, mas como portador de um risco à sociedade, à ordem, à norma. A interdição da fala, da escuta e do reconhecimento ultrapassa o plano simbólico e se materializa nas práticas cotidianas da institucionalização: vigilância constante, medicalização forçada, contenção física e discursiva, silenciamento jurídico e recusa sistemática de horizontes de futuro.

Como demonstra Carneiro, o dispositivo de racialidade, ao instituir a branquitude como norma do ser, projeta o Outro - negro, louco, perigoso - para uma zona de exterioridade radical, o não ser. Essa exterioridade não é apenas social ou epistêmica, mas ontológica, na medida em que destitui o sujeito de sua condição de vida reconhecível e digna de proteção. Nesse sentido, a racialidade opera como operador de uma necropolítica estrutural, em que não apenas a morte física está em jogo, mas também a morte da experiência, da linguagem, da escuta e do pertencimento ao comum.

Ao articular racismo e biopoder, o dispositivo de racialidade não apenas autoriza a eliminação daqueles considerados inferiores, mas também administra formas de sobrevivência destituída, como a internação manicomial de duração indeterminada, que priva o sujeito do tempo, do espaço e da possibilidade de existir no mundo. O tempo da internação, muitas vezes sem fim, sem escuta, sem horizonte, produz aquilo que esta pesquisa identifica como “experiência desagregada”: uma vida suspensa, destituída de linearidade narrativa, de projeto e de futuro.

Em síntese, o dispositivo de racialidade opera, nesses contextos, como mecanismo de destituição da vida, produzindo existências sem reconhecimento, sem escuta e sem valor social. O interno não é constituído apenas como louco ou criminoso, mas como não ser, aquele cuja existência funciona, paradoxalmente, como condição de possibilidade para a afirmação da sanidade, da normalidade e da racionalidade do sujeito hegemônico, branco, sadio e livre. O manicômio judiciário configura-se, assim, como uma tecnologia racializada de governo da vida e da morte, na qual a existência é continuamente modulada, administrada e esvaziada.

No cenário contemporâneo, a população categorizada como inimputável segue cumprindo medidas de segurança predominantemente sob a forma de internação compulsória em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Contudo, as recentes transformações institucionais indicam não o desaparecimento, mas a reconfiguração desses dispositivos, evidenciada pela proliferação de novos espaços de confinamento,

como alas psiquiátricas em hospitais gerais, unidades em estabelecimentos prisionais e comunidades terapêuticas, conforme apontam os dados do SISDEPEN (2023). Trata-se, portanto, menos de um processo de superação e mais de uma rearticulação do continuum psiquiátrico-legal (Fernandes; Galdeano, 2025).

Não é por acaso que a maioria das pessoas internadas pertencem ao proletariado e ao lumpemproletariado: agir no interior de uma instituição da violência nos remete à violência global do nosso sistema social – em última instância a lógica que a Psiquiatria propõe é a mesma lógica de opressão e violência presentes na vida cotidiana (Nicácio, 1989, p. 93,).

Nesse sentido, há a permanência da criminalização de uma condição de saúde mental, devido a persistência da “periculosidade” enquanto categoria avaliativa do sujeito. Em relação ao “perfil” da população presa-internada por medida de segurança, os dados nacionais de aprisionamento demonstram que é majoritariamente negra (pretos e pardos), jovem adulta, com ensino fundamental incompleto como escolarização média, trabalhos precarizados e com rendas baixas (SISDEPEN, 2023) a população presente nestes espaços. Segundo Diniz (2013), o aprisionamento por medida de segurança atinge a população masculina, negra, de baixa escolaridade e com periférica inserção no mundo do trabalho, que em geral cometeu infração penal contra uma pessoa de sua rede familiar ou doméstica” (p.15).

A governamentalidade contemporânea se conecta com a lógica neoliberal, como analisa Wacquant (2003), em que as políticas de segurança substituem o cuidado social pela punição, reforçando um continuum punitivo que atravessa manicômios, prisões e dispositivos de controle comunitário. Ele não é neutro, mas racialmente orientado, como evidenciam as análises de Fassin (2019) sobre o “continuum carcerário”, nas quais o racismo é condição para a legitimação das práticas punitivas.

A partir de relações sociais estruturais, institucionais e interpessoais (Theodoro, 2022), emergem sujeitos, formas de sujeição calcadas e geradas em uma complexa relação intersubjetiva e racista, a qual define as possibilidades de existência em circuitos de marginalização, criminalização e punição. Nesse sentido, percebe-se o prolongamento e atualização de formas de classificar, ordenar, interditar e, também, criminalizar, através de um “filtro” que diferencia possíveis perigos, anormalidades, transgressões, antes de serem cometidas. Ou, que posiciona os sujeitos para além das fronteiras da cidadania, da humanidade, da normalidade.

Considerações Finais

A partir deste ensaio, busquei percorrer as malhas de poder que constituíram o conjunto de mecanismos e dispositivos que conformam o Estado brasileiro, com especial atenção às formas como o poder opera por meio da produção de forças repressivas, administrativas e de controle sobre determinados corpos. Para tanto, seguindo autoras e autores que demonstram como o poder não é transparente nem neutro em suas materializações, voltei-me para a exterioridade que é produzida e reproduzida pelo conjunto interinstitucional que dá vida a percursos nos quais determinados sujeitos são postos a circular. Não se trata, portanto, da permanência de instituições arcaicas, mas da atualização contínua de tecnologias de governo que, sob a linguagem do cuidado, seguem operando a gestão diferencial da vida e da morte.

Longe de esgotar as indagações, procurei avançar teórico-analiticamente no caminho que pretendo trilhar na tese: compreender como as tecnologias de governo produzem vida e morte a partir de uma instituição, o manicômio judiciário - mas sem se limitar a ela, buscando identificar os fios que tecem esse continuum psiquiátrico-legal. Seguindo as indicações de Carneiro e de outros autores, parto do entendimento de que a vida e a morte não são homogêneas; por isso, pretendo analisar como se produzem modulações de vida a partir da experiência dos sujeitos, investigando que experiência é essa, especialmente no que diz respeito à desagregação das esferas da vida, do desejo, dos vínculos.

A análise aponta como essas práticas produzem um tipo específico de vida para sujeitos historicamente marcados pela racialização, pela pobreza e pela patologização “perigosa”, revelando que a governamentalidade contemporânea articula tecnologias disciplinares e mecanismos de segregação para destituir, fragmentar e administrar essas existências. Para compreender como essa lógica se materializa no presente, é necessário o exercício que propus aqui: observar como as formas de governar emergem e como o poder opera na construção e manutenção de hierarquias sociais. Nesse sentido, permanece em aberto a reflexão sobre qual vida e qual morte são produzidas pelas tecnologias de governo e, ao mesmo tempo, como sugere Judith Butler, qual é a vida possível para o sujeito?

Referências

- Brasil. *Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940*. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940.
- Butler, Judith. *A vida psíquica do poder: teoria da sujeição*. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
- Butler, Judith. *Vida precária: os poderes do luto e da violência*. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
- Butler, Judith. *Quando a vida é passível de luto?* Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
- Carneiro, Sueli. *Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não ser como fundamento do ser*. São Paulo: Companhia das Letras, 2023.
- Das, Veena. *Aflição: saúde, doença e pobreza*. São Paulo: Editora Unifesp, 2023.
- Das, Veena. *Vida e palavras: a violência e sua descida ao ordinário*. São Paulo: Editora Unifesp, 2020.
- Davis, Angela. *Estarão as prisões obsoletas?* Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2019.
- Fernandes, Victória. *Prender o outro, conter o louco: a constituição do inimputável entre papeis, verdades e movimentos*. Dissertação (mestrado em sociologia). Porto Alegre: ppgs/ Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2023.
- Fernandes, Victória Mello; Galdeano, Ana. Trânsito do sujeito. *Novos Estudos CEBRAP*, São Paulo, v. 44, n. 3, p. 1-21, 2025.
- Foucault, Michel. A governamentalidade. In: _____. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
- Foucault, Michel. *Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976)*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- Foucault, Michel. *Segurança, território, população: curso no Collège de France (1977-1978)*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- Mallart, Fabio. *Findas linhas: circulações e confinamentos pelos subterrâneos de São Paulo*. 2019. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
- Maldonado-Torres, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. In: Castro-Gómez, Santiago; Grosfoguel, Ramón (org.). *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre, 2007.
- Mills, Charles W. *O contrato racial: edição comemorativa de 25 anos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2023.
- Quijano, Aníbal. *Colonialidad y modernidad/racionalidad*. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
- Wacquant, Loïc. *As prisões da miséria*. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
- Wacquant, Loïc. *Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos*. São Paulo: Raven, 2001.

Wacquant, Loïc. O lugar da prisão na nova administração da pobreza. *Novos Estudos Cebrap*, São Paulo, n. 80, p. 91-112, mar. 2008.

Wallerstein, Immanuel. *World-systems analysis: an introduction*. London: DukeUniversity Press, 2004.

Sobre a autora

Victoria Mello Fernandes é professora e pesquisadora, atualmente doutoranda em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na linha Violência, Conflitualidade, Direito e Cidadania, e pesquisadora visitante na Université Catholique de Louvain. Mestre em Sociologia e Cientista Social pela UFRGS, integra o Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania (UFRGS/CNPq), o Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD) e a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS). Atua no GT “Discapacidad y otras categorías sospechosas” (FLAD/Gdisc), no Projeto PalavraMundo e na Rede de Estudos e Extensão sobre Privação de Liberdade (REMIR), além de participar do Fórum Gaúcho de Saúde Mental e do Fórum Justiça/RS. É representante da UFRGS no CEIMPA e editora-chefe da Revista Contraponto (PPGS/UFRGS). Entre 2023 e 2024, integrou pesquisa financiada pelo CNJ sobre pessoas com transtorno mental em conflito com a lei no Brasil.

Autoria: A autora é responsável pela coleta de dados, sistematização e síntese dos argumentos apresentados ao longo do texto, bem como por sua escrita.

Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Recebido em: 03/01/26

Aceito em: 22/03/26